

Redução da Erosão em Campos de Cereais em encostas através de Agroflorestas

www.af4eu.eu

Alinhamento das árvores de madeira seguindo curvas de nível nas encostas cerealíferas da fazenda Pierre Pujos (fonte Ver de terre Production).

Uma exploração situada nas colinas cerealíferas do departamento de Gers (França) é particularmente afetada pela erosão devido ao declive e à história dos seus campos, cultivados em trigo contínuo. No topo das colinas, o leito rochoso calcário surge em alguns lugares, impossibilitando o cultivo de cereais. Para combater a erosão, a fazenda plantou linhas de árvores perpendiculares à encosta, seguindo as linhas de contorno. Este arranjo espacial ajuda a travar a erosão, promovendo a criação de socacos e a infiltração de águas pluviais. As encostas superiores são reservadas para pastoreio para restaurar gradualmente a fertilidade, enquanto os terraços mais férteis no fundo das colinas são designados para o cultivo de cereais e leguminosas. As árvores foram plantadas em um campo de luzerna, permitindo que as árvores jovens se beneficiassem de uma boa estrutura de solo e cobertura do solo. As linhas de árvores são espaçadas 25 metros de distância para acomodar as máquinas agrícolas da fazenda, e as árvores são espaçadas 8 metros de distância dentro das filas. Daqui resulta uma densidade de 100 árvores por hectare, em conformidade com os requisitos da PAC definidos em França. (além disso, a área é considerada terra florestal). As espécies foram escolhidas pela sua adequação ao solo e pelo seu potencial para produzir madeira a longo prazo. A manutenção das árvores requer duas horas de trabalho por hectare por ano. A manutenção regular é crucial, pois a negligência pode levar à formação de nós na madeira. Na fazenda, ter essas árvores isoladas pode ser problemático, pois as aves de rapina as usam como poleiros na primavera depois que novos brotos surgem, quebrando as copas e dificultando a formação adequada do tronco.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produção

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.